

**O'QUVCHILARNING OG'ZAKI VA YOZMA NUTQINI O'STIRISHDA
INSHO VA BOSHQA YOZMA ISH SHAKILLARINING O'RNI**

Abstract:

Ushbu maqolamda o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishga qo'yiladigan talablar, bog'lanishli nutqni takomillashtirish omillari, og'zaki va yozma nutqni o'stirishda insho va boshqa yozma ish shakillarining o'rni haqida so'z boradi.

Key words:

Nutq, og'zaki nutq, yozma nutq, nutq o'stirishga qo'yiladigan talablar, nutqni takomillashtirish, nutq o'tirishda inshoning o'rni, mustaqil ish, nutq o'stirishning o'ziga hos xususiyatlari

Author(s) of the article:

**Meliqo'ziyeva Dilraxon
Abdug'ofirovna**

Study or workplace:

Qo'qonDPI magistranti

Yaxshi rivojlangan nutq jamiyatda kishi faoliyatining eng muhim vositalaridan birisifatida xizmat qiladi. O'quvchi uchun esa nutqmaktabda muvaffaqiyatli ta'limolish qurolidir.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida bog'lanishli nutqni o'stirish o'quvchilarning fikrlashlash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Ularning tafakkurini kengaytiradi. Shuning uchun o'qituvchi o'tilgan mavzu asosida o'quvchilarning nutq ko'nikmasini o'stirishga e'tibor berishi lozim". Ayrim o'qituvchilar mustaqil va ijodiy ishlarga yetarli e'tibor bermaydilar. Natijada o'quvchilar o'z fikrlarini og'zaki va yozma bayon qilishda qiynaladilar. Kuzatishlar ko'p hollarda og'zaki nutqi har tomonlama o'sgan o'quvchilarning yozma nutqi ham rivojlangan bo'lishini ko'rsatmoqda. IV sinf o'quvchisi ma'lum bir grammatik talab asosida (og'zaki va yozma) tekst mazmunini qayta hikoya qila oladigan, rasmlarda, diafilmlarda ko'rganlari asosida og'zaki va yozma matn tuza oladigan, shaxsiy taassurot va eshitganlarini bayon qilib bea oladigan bo'ladi. O'quvchilar o'z fikrini erkin bayon qilishi uchun quyidagilarga ega bo'lishlari lozim:

- a) yetarli darajadagi so'z boyligi;
- b) ona tilidan o'rganilgan qoidalarni amalda qo'llay olish malakasi;
- v) gapda so'zlarni o'rinli ishlatish, gapni grammatik jihatdan to'g'ri tuzish, gaplarning bir-biriga bog'lanishini hisobga olgan holda mazmunan o'zaro bog'langan matnt tuza olish malakasi;
- g) o'z nutqida tilning tasviriy vositalaridan o'rinli foydalana olish malakasi;

d) to'g'ri yozish ko'nikmasi shular jumlasidandir.

O'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirishda yoziladigan insholarning ahamiyati katta. O'quvchilar o'z taassurotlari asosida mustaqil insho yozishga qiziqadilar. Masalan, "O'lkamizga qish keldi" mavzusida insho yozdirish uchun o'qituvchi insho mavzusini uni yozishdan 10-15 kun oldin o'quvchilarga ma'lum qiladi. Ular bu vaqt ichida tabiatda sodir bo'ladigan o'zgarishlarni kuzatadilar va o'zlarini fikr-mulohazalarini, yuqorida qayd qilinganidek, kuzatishlar daftariga yozib boradilar. Vaqt-vaqti bilan o'qituvchi inshoga tayyorgarlik qanday tartibda olib borilayotganini so'rab turadi. "O'quvchilarni mustaqil ravishda bayon va insho yozishga o'rgatish maqsadida o'qituvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini o'tashga da'vat etadi:

- a) tekstni diqqat bilan o'qib chiqish va tushunmagan so'zlarining ma'nosini bilib olish;
 - b) tekst mazmuniga qarab, bayonni tuzish;
 - v) reja asosida matn mazmunini og'zaki hikoya qilishga tayyorlanish;
 - g) matn mazmunini izchil bayon qilish so'z, so'z birikmasi, gaplar tanlash;
 - d) yozilgan bayonni diqqat bilan o'qib chiqish; o'z-o'zini nazorat qilish.
- Ta'limiy xarakterdagi insholarni yozishda o'quvchi mustaqil ishning quyidagi bosqichlarini bosib o'tadi:
- a) inshoning mavzusi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish, material to'plash;
 - b) inshoning rejasini tuzish;
 - v) inshoning mazmunini ochish uchun so'z, so'z birikmasi va gaplar tanlash;
 - g) rejaning har bir moddasiga oid fikrlarni to'plash;

d) fikrni yozma bayon qilish;

y) yozilgan inshoni diqqat bilan o'qib chiqish hamda har bir so'zning yozilishini, gaplarning tuzilishini ko'zdan kechirib chiqish. O'qituvchilar bog'lanishli nutqini o'stirishga har bir darsda e'tibor berishlari zarur. Mustaqil ishning bog'lanishli nutqni o'stirishga yordam beradigan quyidagi turlaridan foydalanish tavsiya qilinadi:

1. Biror grammatik, orfografik qoida talabiga muvofiq gap tuzish, misollar topish. O'qituvchi bunday misollarni adabiyot darsliklaridan, shuningdek, gazeta va jurnallardan tanlashi mumkin.

2. Tayanch so'zlar yoki so'z birikmalari yordamida bog'lanishli tekst tuzish. Bunday so'zlar va so'z birikmalarini ko'chma doskaga yoki kartinkaga yozib sinfga olib kirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, Buxoro shahar hamza nomli maktab o'qituvchisi M.Qodirova "Sifat-so'z turkumi" temasi yuzasidan o'quvchilar bilimini mustahkamlash maqsadida g'ayratli, tirishqoq, a'lochi; odobli, xushmuomala, saranjom, bilimdon sifatlarini qatnashtirib, "Dildora – a'lochi qiz" mavzusida matn tuzishni topshiradi:

3. O'quvchilar ishidan namuna

Dildora – g'ayratli va tirishqoq qiz. U sinfimizning a'lochi o'quvchilaridan biridir. Dildora o'zining odoblilik va xushmuomalalili bilan ajralib turadi. Uning hamma ishlari saranjom. Dildora doimo toza va ozoda kiyinadi. Biz sinfdoshimizni hurmat qilamiz. Bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilardan bog'lanishli tekst emas, alohida-alohida gaplar tuzishni talab qilish ham mumkin. Bunday insholar o'quvchilarning tafakkurini kengaytiradi, yozma nutqining rivojlanishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Rasmi kartochnalar va diafilmlardan foydalanish. Rasmi kartochnalarga qarab gaplar, kichik hajmdagi hikoyalar tuzishni topshirish bog'lanishli nutqning o'sishiga samarali ta'sir ko'rsatadi. Rasm bilan o'quvchilarning fikrlash faoliyatini aktivlashtiradi, fikrni mantiqan to'g'ri va keng bayon qilishga ko'maklashadi, o'quvchilarning lug'atini boyitadi hamda nutqining rang-barang bo'lishiga yordamlashadi. Rasm bilan ishlashning yana muhim tomoni shundaki, u tilning qonun-qoidalarini uzoq vaqt xotirada saqlab qolishga faol ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi havas bilan rasm mazmunini bayon qilishga intiladi. Fikrni ifodalash uchun soz tanlaydi. Shuning uchun turli xildagi rasmi jurnallar va boshqa manbalardan olingan rasmlar yordamida grammatik topshiriqli kartochnalar tuzishi va matnning xarakteriga qarab ulardan foydalanishi maqsadga muvofiqdir

4. Xatolarning oldini olish va ularni bartaraf qilishga oid mustaqil ishlar.

Xatolarning oldini olish savodxonlikni har tomonlama takomillashtirishning asosiy garovidir. O'quvchilar yo'l qo'yishi mumkin bo'lgan xatolarning oldini olish uchun o'qituvchi quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishi lozim lug'at ishini keng yo'lga qo'yish. Ona tilining har bir soatida imlosi qiyin so'zlarning yozilishini ko'rsatib berish;

- har darsda o'quvchilarning mustaqil ishlarida uchragan tipik xatolar hisobini olib borish va keyingi soatlarda mustaqil ishning tegishli xatolarni bartaraf etishga qaratilgan turlaridan foydalanish;- o'quvchilarning o'zaro diktant o'tkazishlarini yo'lga qo'yish;

- o'quvchilarda to'g'ri yozishga qiziqishini uyg'otish, savodxonlik tanlovlarinilari uyushtirish lozim

Xullas, o'quvchi nutqini rivojlantirish murakkab jarayon bo'lib, unga monelik qilayotgan omillar ham faqat ta'lim mazmuni yoki o'qituvchigagina bog'liq emas. Barcha imkoniyatlar to'laligicha ishga solinsagina fikrni og'zaki va yozma ravishda to'g'ri, ravon ifodalashga o'rgatish jarayoni oson kechadi. O'quvchi nutqini rivojlantirishga keng yo'l ochadi. Bizga ma'lumki, o'quvchilar bir xillikdan zerikadi. Shuning uchun ularni nutqini o'stirishda doimo har xil metod va o'yinlardan foydalanish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva Q. Nutq o'stirish. – T.:O'qituvchi, 1980.66-bet
2. Karimova V.M. Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. – T.:Sharq, 2000. 110-bet
3. Muhiddinov A.G'. O'quv jarayonida nutq faoliyati. – T.: O'qituvchi, 1995. 78- bet
4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog'och, 1998.
5. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni o'rgatish metodikasi. T.,—Sano-standart||, 2004.
6. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi||. T.,—Istiqlo||, 2006. 7. Babayeva D.R. —Nutq o'stirish metodikasi|| T.: TDPU 2016-yil. O'quvqo'llanma